

MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHDA DASTURLAR TUZISHNI O‘RGATISH VA ULARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

G‘aniyeva M., Jumanov J.

Jizzax davlat pedagogika instituti 2-kurs mgistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston OTM larida matematika yoki oliy matematika o‘qitishda dastur yaratishni o‘rgatish va amaliyotda qo‘llash nazariyalari nazariyalari asosli yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Dasturiy ta‘minot, matematika, malakali kadrlar, dars.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ AUTOPLE В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: В данной статье обоснованно освещены теории обучения и применения на практике создания программ по преподаванию математики или высшей математики в высших учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова: Программное обеспечение, математика, квалифицированный персонал, курс.

USE OF AUTOPLE SOFTWARE IN TEACHING MATHEMATICS

Annotation: This article reasonably highlights the theory of learning and application in practice of creating programs for teaching mathematics or higher mathematics in higher educational institutions of Uzbekistan.

Key words: Software, mathematics, qualified personnel, course.

Jamiyat taraqqiyotining negizi zamonaviy ishlab chiqarish va axborot texnologiyalarini yaratish hamda ulardan oqilona foydalanishga bog‘liqdir. Bu esa umumiy o‘rta ta‘lim, o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi va oliy ta‘lim tizimi oldiga, ya‘ni uzluksiz ta‘lim tizimida malakali kadrlar tayyorlashda o‘quvchilar va talabalarda zamonaviy kompyuterlar, ularning xalq xo‘jaligi turli tarmoqlarida ishlatishlarida, fanlararo aloqadorlikni ta‘minlashda foydalanishlari bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni hosil qilishdek muhim vazifani qo‘ymoqda.

Matematika yoki oliy matematika fani o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlarida mana shu jihatlarga e‘tibor qaratishlari lozim bo‘ladi. Bu borada ularga dasturiy vositalar yaratish va ulardan foydalanish lozim bo‘ladi. Bu esa oliy ta‘lim muassasalari talabalariga, shu jumladan, pedagogika oliy o‘quv yurtlari talabalariga oliy

matematika fanini o'qitish jarayonida ta'limning sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Matematika fani o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini o'stirsa, informatikaning vazifasi esa shu fikrlarni tartiblashtiradi, matematika fanini asosli ravishda yanada rivojlanishi va amaliyligini yuzaga keltiradi. Matematik modellashtirish, hodisa va jarayonni tadqiq qilishda matematika fani uchun ham, informatika fani uchun ham haqiqiy ob'ekt bo'lib xizmat qiladi. Ana shu matematik modellashtirish matematika va informatika fanining aloqadorligining turli qirralarini ochib beradi.

Matematikada shunday mavzu va tushunchalar mavjudki, ularni o'zlashtirishda jiddiy tayyorgarlik ko'rishga to'g'ri keladi. Bunday tushunchalar matematikada anchagina. Shulardan biri ko'p va sezilarli aniqlikda olib boriladigan hisoblash ishidir. Hisoblash ishi ba'zan ko'p vaqtni talab qiladi va bosh maqsaddan chetlashtiriladi. Ko'p hollarda bunday qiyinchilikdan chiqishda hisoblashning oxirgi tayyor natijalaridan foydalanishadilar. Albatta tayyor natijadan foydalangandan, o'quvchilar o'zlari mustaqil hisob ishlarini olib borishsa, mavzuni o'zlashtirishda ancha qulaylik tug'iladi.

Oliy matematikada funksiyaning uzluksizligi, funksiyaning nuqtada va kesmada uzluksizligi, xuddi shunday uzluksizlik kabi tushunchalar mavjud. Talabalarga bu tushunchalarni ongli ravishda yetkazib berish uchun o'qituvchi juda ko'p shu tushunchalarga mos misollarni ko'rib chiqishi kerak. Bunday hisoblashlarni amalga oshirishda kompyuter vositasi xuddi shu joyda funksiyaning uzluksizlik nuqtasi atrofidagi bir qancha qiymatlarni hisoblab berishda katta yordam beradi. Bir qancha qiymatlarni o'quvchilar o'z ko'zlari bilan ko'rgach, bunga o'zlari ishonch hosil qiladilar, bu esa uzluksizlik ta'rifini tushunib olishga yordam beradi. Ma'lumki, sonli tajribalar matematikaning asosiy tushunchalaridan biridir. Ana shu sonli tajribalar bir qancha matematik faktlarni ham ochib beradi.

Masalan: Ajoyib limitlardan birini qaraylik. Ushbu $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ ni isbotlash uchun quyidagi dasturni tuzib, jadvalda keltirilgan natijani olamiz.

```
Program dastur;  
Var i: integer; x, y: real;  
begin  
for i:=50 downto 1 do  
begin  
x:=i*0.01;  
y:=sin(x)/x;  
writeln('x=', x:2:2, ' y=', y:5:5);  
end;  
end.
```


X	y	x	y	X	y	x	y	x	Y
0.50	0.95885	0.40	0.97355	0.30	0.98507	0.20	0.99335	0.10	0.99833
0.49	0.96046	0.39	0.97484	0.29	0.98604	0.19	0.99399	0.09	0.99865
0.48	0.96204	0.38	0.97611	0.28	0.98698	0.18	0.99461	0.08	0.99893
0.47	0.96359	0.37	0.97734	0.27	0.98789	0.17	0.99519	0.07	0.99918
0.46	0.96510	0.36	0.97854	0.26	0.98877	0.16	0.99574	0.06	0.99940
0.45	0.96659	0.35	0.97971	0.25	0.98962	0.15	0.99625	0.05	0.99958
0.44	0.96804	0.34	0.98084	0.24	0.99043	0.14	0.99674	0.04	0.99973
0.43	0.96947	0.33	0.98195	0.23	0.99121	0.13	0.99719	0.03	0.99985
0.42	0.97086	0.32	0.98302	0.22	0.99195	0.12	0.99760	0.02	0.99993
0.41	0.97222	0.31	0.98406	0.21	0.99267	0.11	0.99798	0.01	0.99998

Demak, ko‘rinib turibdiki, x ning qiymati 0 ga intilgan sayin, u ning qiymati 1 ga intiladi. Bunda x ning qiymati 0 ga intilganda $\frac{\sin(x)}{x}$ ning limiti 1 ga teng degan tushunchaning isboti to‘g‘riligini o‘quvchilar o‘z ko‘zlari bilan ko‘radilar.

Boshqa bir $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ ajoyib limitni ko‘rib chiqaylik. Bunga ham dastur tuzib, jadvalda keltirilgan natijani olamiz.

Program dastur;

Var i: integer; x, y: real;

begin

for i:=50 downto 1 do

begin

x:=i*0.01;

y:=exp((1/x)*ln(1+x));

writeln(‘x=’, x:2:2, ‘ y=’, y:5:5);

end;

end.

X	y	x	y	X	Y	x	y	x	Y
0.50	0.25000	0.40	2.31910	0.30	2.39779	0.20	2.48832	0.10	2.59374
0.49	0.25653	0.39	2.32651	0.29	2.40627	0.19	2.49813	0.09	2.60525
0.48	0.26314	0.38	2.33401	0.28	2.41486	0.18	2.50810	0.08	2.61696
0.47	0.26984	0.37	2.34161	0.27	2.42358	0.17	2.51822	0.07	2.62886
0.46	2.27661	0.36	2.34932	0.26	2.43243	0.16	2.52850	0.06	2.64098
0.45	2.28347	0.35	2.35712	0.25	2.44141	0.15	2.53894	0.05	2.65330
0.44	2.29042	0.34	2.36504	0.24	2.45051	0.14	2.54955	0.04	2.66584
0.43	2.29745	0.33	2.37306	0.23	2.45975	0.13	2.56033	0.03	2.67860
0.42	2.30458	0.32	2.38119	0.22	2.46913	0.12	2.57128	0.02	2.69159
0.41	2.31179	0.31	2.38943	0.21	2.47865	0.11	2.58242	0.01	2.70481

Demak, ko‘rinib turibdiki, x ning qiymati 0 ga intilgan sayin, u ning qiymati 2,71 ga intiladi. Bunda x ning qiymati 0 ga intilganda $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ ning limiti e ga teng degan tushuncha isbotining to‘g‘riligini o‘quvchilar o‘z ko‘zlari bilan ko‘radilar.

Yuqoridagi dasturlar x ning qiymati 0,50 dan 0,01 gacha bo‘lgan oraliqda, uning qiymatlarini 0,00001 aniqlikda olish uchun tuzilgan. Agar x ning qiymati 0,001 va undan yuqori aniqlikda olinsa, natija ham shuncha aniqlikda chiqadi.

Bunday dasturlar tuzish orqali matematik tushunchalarni o‘quvchilarga yetkazishda, qiymatli aniqliklarni isbotlashda bir qancha hisoblash ishlarini osonlashtiramiz va aniqlik darajasini ko‘rsata olamiz. Funksiyaning uzluksizligi, funksiyaning nuqtada va kesmada uzluksizligi ham, boshqa funksiyalarning limitlarini aniqlashda, uning qiymatlarini isbotlashda ham xuddi shunday usullardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Zakirova F., MuxamedxanovU., SharipovSh., IsyanovR.G., EsonboboyevF., DottoyevS. Elektron o‘quv-uslubiy majmualar va ta’lim resurslarini yaratish metodikasi. Metodikqo‘llanma. – T.: OO‘MTV, 2010. – 55 b

2.Ro‘zimurodovO.N., HamdamovR.H. Elektron o‘quv nashrlarini yaratishda ularning moslashuvchanligini oshirish // “Fan va ta’limda axborot-kommunikasiya texnologiyalarini” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruzalar to‘plami. Toshkent, 2006 y.

